

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

mahsulotlarning ayrim turlarini ishlab chiqish va xizmatlarni tashkil etish evaziga yirik sanoat korxonalarining samaradorligini oshirish belgilangan. Ahamiyatli tomoni shundaki, ushbu hujjatlar ijrosi mamlakat fuqarolarining bandligi va oila byudjeti daromadlarini oshirish imkoniyatini yaratadi. Chunki mehnat qonunchiligini takomillashtirish, kasanachilar ijtimoiy himoyasi va mehnat muhofazasini inobatga olgan holda aholini uy mehnat faoliyatiga jalb qilish uchun qulay sharoit yaratish masalasi hal qilinadi [5].

Yuqoridagi fikrlardan shuni xulosa qilish mumkinki yurtimizda mustaqillikdan keyingi yillarda milliy va an'anaviy hunarmandchilikni rivojlantirishga doir ko'plab ishlar amalga oshirildi. Bu ishlar natijasida milliy hunarmandchiligimiz ancha rivoj topdi. Bu borada hukumatimiz tomonidan ko'plab qonun va qonun osti hujjatlari qabul qilindi. Qilingan ishlar natijasida yurtimizda mahalliy sanoat rivojlandi, aholi kasanachilik bilan shug'ullanib, o'zini-o'zi ish bilan ta'minlab kelmoqda. Bu esa davlatimiz iqtisodiyotiga ham samarali ko'mak bermoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A. O'zbekiston san'ati. -T.: "Sharq", -2001. 222-b
2. Omonova S. O'zbek an'anaviy hunarmandchiligi tarixiy jarayonlar kontekstida T.: "Yangi asr", 2018. 217-b
3. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. -T.:1997. -N:3. 122-b
4. Tilavoldiyevich, Botirov Javlonbek. "O'zbekistonda milliy hunarmandchilik tarixi va buguni (farg'ona viloyati materiallari asosida)." Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research 2.5 (2024): 67-70-b
5. Botirov J.T. "O'zbekistonda milliy hunarmandchilikni rivojlantirishning huquqiy asoslari." AndMI Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalari 1.1 (2024): 82-87-b

УДК: 371

РАЗВИТИЕ ТЕКСТОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ТВОРЧЕСКИХ ШКОЛ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАТИВНОГО ПОДХОДА

<https://zenodo.org/records/15336743>

Нурматова Шохистахан Мухаммаджоновна,
Творческая школа Мухаммада Юсуфа

Аннотация. В статье представлена информация о важности интегративного подхода в совершенствовании текстотворческих компетенций учащихся творческих школ.

Ключевые слова. Создание текста, инновационные технологии, анализ произведения, интеграция, качество образования, роман, драма, анализ.

Annotatsiya. Ushbu maqolada ijod maktabi o'quvchilarining matn yaratish kompetensiyalarini oshirishda integrativ yondashuvning ahamiyati haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar. Matn yaratish, innovatsion texnologiyalar, asar tahlili, integratsiya, ta'lim sifati, roman, drama, tahlil.

Abstract. The article presents information on the importance of an integrative approach to improving the text-creative competencies of students in creative schools.

Keywords. Text creation, innovative technologies, analysis of a work, integration, quality of education, novel, drama, analysis.

Коренная реформа системы образования в нашей стране и внедрение международного образования ведется масштабная работа по созданию национальной системы образования, соответствующей международным стандартам. Проводимая в этом направлении работа одобрена Президентом Республики Узбекистан и

соответствующими министерствами и ведомствами. Осуществляется на основании нормативных документов. В частности, Узбекистан Указ Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года «Об управлении народным образованием» «О дополнительных мерах по совершенствованию системы Пункт 5 Постановления № 5538 об оценке уровня знаний обучающихся общее образование в международных программах и исследованиях (PISA, TIMSS, PIRLS и т.д.) Определено, что будет организовано участие студентов образовательных учреждений [1].

Поскольку мы живем во времена быстрых и драматичных перемен, сохранение нашей национальной идентичности и духовности является сегодня благородной целью. В частности, сейчас как никогда важно воспитывать подрастающее поколение в национальном духе, идти в ногу со временем и прививать наши ценности. В связи с этим внимание к образованию, повышение его качества и, как следствие, обеспечение подрастающего молодого поколения качественными, всесторонними знаниями становятся сегодня актуальными вопросами. Задачи, предусмотренные в Указе Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2023 года № УФ-158 о стратегии «Узбекистан – 2030», являются одними из основных реформ, направленных на позитивное решение этих вопросов [2]. В указе рассматриваются реформы в системе образования, направленные на создание условий для реализации потенциала каждого человека, а также разрабатываются меры по повышению уровня образования подрастающего поколения и эффективности образования. В целях широкой популяризации шедевров узбекской и мировой литературы, развития чтения в обществе и информационно-библиотечного обслуживания населения поставлены следующие задачи: увеличить число юных читателей до 5 миллионов, ежегодно создавать 100 лучших произведений художественной литературы и 50 художественных книг для детей и подростков, издать многотомный «Сокровищницу узбекской литературы» и 100 томов «Шедевров мировой детской литературы» на узбекском языке, оцифровать фонд объемом около 40 миллионов книг. Использование этих возможностей становится одной из важнейших наших задач: приобщение молодого поколения к литературе и поощрение их к чтению книг. В такой серьезной ситуации от учителей литературы требуется высокая познавательная активность, креативность, глубокая преданность своей профессии и стремление идти в ногу со временем [3]. Основная задача уроков литературы — научить учащихся, независимо от возраста, читать художественное произведение, понимать прочитанное и размышлять над понятым. Чтение художественного произведения считается чрезвычайно важной задачей для студентов во всех 416 отношениях. Чтение также очень важно для повышения коммуникативной компетентности учащихся. Именно поэтому основной задачей при организации образовательного процесса является целесообразное и эффективное использование педагогических технологий, что имеет первостепенное значение. Это требует разработки методов более быстрого внедрения современных технологий.

Образовательная интеграция — это инструмент, позволяющий обеспечить высокий уровень междисциплинарной коммуникации, создавая единый комплекс знаний. Определения понятия интеграции различаются, но все эти определения объединяет то, что интеграция — это достижение целостного взгляда на все вокруг нас. В заключение следует сказать, что только тогда, когда литературное образование

отражает целостность отношений с окружающей средой и существованием, учащиеся могут вырасти до уровня настоящих читателей. Целесообразно реализовывать интегративный подход на каждом уроке, от каждого небольшого текста до анализа художественного произведения. Интегративный подход повышает эффективность опыта существования, благодаря чему каждый читатель может понять суть произведения, прочувствовать эмоции персонажей, прожить жизнь, созданную в произведении, и, что самое главное, сделать для себя выводы из событий в произведении или критически осмыслить их. Для этого, прежде всего, необходимо приблизить читателя к сути произведения и направить его к ее прочувствованию. Понять произведение, проанализировав его. У заинтересованного студента развивается страсть не только к чтению книг, но и к открытиям и творческому творчеству. В результате у них развиваются навыки самостоятельного создания текста. Ярким примером этого является работа творческой школы по внедрению аналитических, творческих и кластерных модулей с использованием инновационных технологий для развития текстотворческих компетенций учащихся. Эти модули состоят из нескольких элементов, которые выполняются поочередно [4].

Предлагаемые задания включали в себя следующие элементы, требовавшие приобретения навыков, необходимых для успешной реализации деятельности по развитию компетенции создания текста:

- интегративное связывание типов текстов;
- определить основную мысль текста;
- выберите заголовок, отражающий основную идею темы или текста;
- выясните соответствие темы текста смыслу представленного текста и его объему путем выбора микротема;
- сформулировать основную мысль планируемого текста;
- создание плановой структуры текста;
- создать текст на основе плана, опор и ключевых слов в соответствии с темой и идеей, а также исходя из требований целостности, последовательности и относительной полноты;
- разделить текст на абзацы в соответствии с их содержанием, структурой и стилистической функцией;
- развивать компетенцию создания текста на основе кластеров в соответствии с тематикой текста [5].

В этом процессе можно эффективно использовать интерактивные методы для понимания и воссоздания сути произведения. Используя эти методы, мы развиваем критическое мышление учащихся, а также их навыки сравнения и противопоставления. Это повышает их креативность и способность самостоятельно выражать и отстаивать свое мнение.

В заключение следует отметить, что творческим школам следует уделять серьезное внимание предмету литературы, который важен для духовного развития учащихся, и обучению их чтению книг с его помощью. Ведь духовно зрелые студенты — творцы будущего.

Компетентность в работе с научными текстами - способность читать и понимать научно обоснованные тексты, выявлять научные доказательства, преобразовывать информацию, представленную в одной форме, в другой тип информации, делать

выводы и выдвигать соответствующие гипотезы на основе текста. Умение работать с научными текстами является основой развивается в рамках компетенций и базируется на предметных компетенциях улучшается. В развитии компетенций в работе с научными текстами следует отметить следующее:

- Студенты должны уметь самостоятельно читать научную литературу и учебники по своей специальности.

Для достижения своих целей;

- Умение извлекать необходимую информацию из различных источников формирование;

- Как интерпретировать различные термины, явления и понятия, представленные в научной информации иметь научное мировоззрение о смысле;

- Научно объяснять явления и выдвигать научные гипотезы;

- Представлять информацию, данную в одной форме, в другой форме получение, посредством которого данные анализируются и делается соответствующий вывод;

- Рассуждение посредством рассуждений, основанных на научных доказательствах и теориях;

- Понимать полученные знания, навыки и компетенции с научной точки зрения сосредоточиться на объяснении.

Вышеуказанные аспекты формируются у студентов в основном через научные тексты представлены читателю и отнесены к нижнему, среднему и верхнему уровням понимания.

Представлены вопросы когнитивного уровня. Например, «Кипение жидкостей» На задание «температура» можно ответить на низком, среднем или высоком уровне: На нижнем уровне: процесс парообразования во всем объеме жидкости. Это называется кипячением. Вода кипит при 100 0 С. (Ответ прост, кипит можно описать процесс, только точка кипения воды является примером дается) Среда: Процесс испарения по всему объему жидкости. Это называется кипячением. Жидкости с разным составом имеют разные температуры кипения. Также имеет значение давление среды, в которой находится жидкость.

Дезинфекция хирургических инструментов от инфекционных бактерий в медицинских учреждениях кипятят при высоком давлении. (предоставляет более сложную информацию, доказательства обобщает и обосновывает, может предложить план решения проблемы). Творчество является ключевой частью нашей текущей исследовательской работы. При обучении физике учащихся VIII-IX классов школ научные исследования сосредоточившись на развитии текстовой компетенции, научная программа, направленная на подготовку студентов в соответствии с международными требованиями к исследованиям. Мы проводим исследование. Наши научные исследования подобны предстоящей PISA 2025 быть полезным для наших студентов, участвующих в международных исследованиях мы верим.

Список литературы:

1. Стратегия Президента Республики Узбекистан «Узбекистан-2030» от 11.09.2023 г. Указ № ПФ-158 о.

2. Послание Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года народу дополнительные меры по совершенствованию системы управления образованием Пункт 5 Постановления № ПФ-5538.

3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 декабря 2018 года «О народном Организации международных исследований в области оценки качества образования в системе образования Постановление № 997 «О мерах, которые необходимо принять».

4. Расулова Р. Интегративный подход к анализу произведения искусства Европейский журнал инноваций в неформальном образовании (EJINE) <http://inovatus.es/index.php/ejine> Том 3 | Выпуск 12 | Декабрь 2023 г. ISSN: 2795-8612 | Страницы 113-116

5. Расулова Р.Б. Значение феномена реминисценции в формировании текстотворческой компетентности учащихся средней школы (методика формирования текстотворческой компетентности в 7-9 классах) также является темой непрерывного образования учителей. Научно-методический журнал № 6/1 2021. С. 8-12

UO'K: 745

KASB PEDAGOGIKASIDA USTOZ-SHOGIRD QADRIYATLARINING MAHALLIY HUNARMANDCHILIKDA TUTGAN O'RNI

<https://zenodo.org/records/15336748>

Ruziyev Nuriddin Muxamadaliyevich
Andijon Davlat Universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Rishton kulolchilik san'atining tarixiy rivojlanishi, ustoz-shogird munosabatlari va zamonaviy davrdagi muammolar bilan ularning yechimlari tahlil etiladi. Rishton kulolchilik san'ati nafaqat O'zbekistonning, balki butun Markaziy Osiyo madaniyati uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lib, uning tarixi ming yillik ildizlarga borib taqaladi. Maqolada Rishton kulolchiligidagi qadimiy an'analar, zamonaviy tendensiyalar, bu sohadagi bilimlarni avloddan-avlodga uzatishda ustoz-shogird tizimining ahamiyati, shuningdek, san'atning bugungi kun muammolari va ularni hal qilish bo'yicha takliflar yoritiladi. Ushbu tahlil madaniy merosni saqlash, rivojlantirish va yosh avlodni kulolchilik san'ati bilan tanishtirishda muhim ma'lumotlarni taqdim etadi.*

Kalit so'zlar: *Rishton, kulolchilik, ustoz-shogird munosabatlari, madaniy meros, xalq hunarmandchiligi, keramika, an'anaviy uslublar, zamonaviy texnologiyalar, ijtimoiy ahamiyat.*

Аннотация. *В данной статье подробно анализируется историческое развитие риштанского гончарного искусства, отношения наставника и ученика, а также современные проблемы и пути их решения. Риштанское гончарное искусство имеет огромное значение не только для культуры Узбекистана, но и всей Центральной Азии, его история уходит корнями в глубь тысячелетий. В статье освещаются древние традиции риштанской керамики, современные тенденции, значение системы "наставник-ученик" в передаче знаний в этой области от поколения к поколению, а также актуальные проблемы искусства и предложения по их разрешению. Данный анализ предоставляет важную информацию для сохранения и развития культурного наследия, а также ознакомления молодого поколения с гончарным искусством.*

Ключевые слова: *Риштан, гончарное ремесло, отношения учитель-ученик, культурное наследие, народные промыслы, керамика, традиционные стили, современные технологии, социальная значимость.*

Abstract. *This article provides a detailed analysis of the historical development of Rishtan pottery, the mentor-student relationship, as well as contemporary issues and solutions. Rishtan pottery is of great importance not only for the culture of Uzbekistan, but also for the whole of Central Asia, with its history dating back thousands of years. The article highlights the ancient traditions of Rishtan ceramics, modern trends, the importance of the mentor-student system in transmitting knowledge in this field from generation to generation, as well as current issues in art and proposals for their resolution. This analysis provides important information for the preservation and development of cultural heritage, as well as familiarization of the younger generation with pottery.*

Keywords: *Rishtan, pottery, teacher-student relationship, cultural heritage, folk crafts, ceramics, traditional styles, modern technologies, social significance.*

Rishton kulolchilik san'ati nafaqat o'ziga xos estetikasi va yuqori sifatli mahsulotlari bilan tanilgan, balki uning butun tarixiy rivojlanishi xalqning madaniy merosi sifatida katta

